

ORIGINAL ARTICLE

Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri dengan Menggunakan Metode *Exponential Smoothing*

Aryanti Dwi Astuti Damayanti¹⁾* Mohamad Anis Fahmi²⁾

¹⁾ Bachelor Degree Program in Public Health, Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

²⁾ Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri

* **Author Correspondence;** E-mail: aryantidwi@gmail.com

ABSTRACT

Background: Since the first case in Wuhan, there has been a daily increase in COVID-19 cases in China, peaking between late January and early February 2020. One method that can be used for time series data is exponential smoothing. The aim of this research is to predict the increase of COVID-19 cases at Pesantren II Health Centre in Kediri City using the exponential smoothing method. **Methods:** This research is a descriptive observational study. The research site is UPTD Islamic Boarding School II Community Health Centre. Data collection techniques were carried out using secondary data and primary data. The secondary data used are COVID-19 cases. **Results:** Based on the plot results above, it shows that the pattern of COVID-19 incidence has increased over a period of time. Based on the resulting Sum Square Error (SSE) value, where the lowest SSE value indicates that the method is suitable for use. Based on the table above, the best model is double exponential smoothing as it produces the lowest SSE value, 17931.84. Descriptively, it shows that the incidence of COVID-19 increases each month. **Conclusion:** Forecasting from 2022 to 2023, the number of COVID-19 cases at the Islamic Boarding School II Health Centre will increase using the double exponential smoothing method. People are expected to be able to start a new lifestyle, not underestimate the information and news circulating, and follow the advice and infrastructure in the situation and conditions of the COVID-19 pandemic.

Keywords: Covid-19, Exponential Smoothing, Forecasting, Prediction

PENDAHULUAN

Adanya wabah COVID-19 menyebabkan puskesmas kewalahan menerima banyaknya pasien COVID-19. Beban akan bertambah jika pada suatu wilayah kepadatan kasus COVID-19 yang menumpuk. Pada situasi tersebut, petugas kesehatan harus memantau setiap saat jumlah pasien pada beberapa kelurahan. Puskesmas menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 di suatu wilayah. Puskesmas bertugas untuk menemukan kasus COVID-19, melakukan pelacakan, memantau pasien, mengedukasi pencegahan dan penanganan COVID-19, serta

melakukan vaksinasi bagi masyarakat. Dengan kondisi ini, daya tahan puskesmas mengalami guncangan hebat saat menghadapi pandemi yang tak kunjung selesai.

Disisi lain, prioritas penanganan COVID-19 juga menyebabkan sejumlah layanan kesehatan lain di puskesmas terkendala salah satunya layanan kesehatan yang harus disesuaikan dengan kondisi puskesmas. Selain itu, masyarakat sekitar wilayah Puskesmas Pesantren II dengan pandemi COVID-19 ini mulai lengah dengan tidak menerapkan protokol kesehatan dan abai dengan kondisi saat ini. Hal tersebut karena masyarakat sudah melakukan vaksinasi

sehingga menganggap COVID 19 sudah tidak ada dan COVID-19 kembali merangkak naik karena pada dasarnya masyarakat sudah lali dengan keadaan.

Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Rekor tertinggi positivity rate Indonesia terjadi pada tanggal 31 Januari 2021 yang mencapai 36,18% atau lebih dari 7 kali lipat dari batas aman yang ditetapkan WHO (5%). Sedangkan rekor jumlah kematian harian terjadi pada tanggal 28 Januari 2021 yang mencapai 476 jiwa. Bahkan angka kematian atau Case Fatality Rate (CFR) Indonesia tergolong tinggi yaitu 2,8% diatas CFR global (2,3%). Disisi lain, kasus aktif per tanggal 3 Februari 2021 mencapai 175.236 kasus atau 15,8% dari kasus terkonfirmasi positif (Suni, 2021).

Berdasarkan data dari UPTD Puskesmas Pesantren II kejadian kasus positif COVID-19 setiap bulannya tidak signifikan, baik mengalami peningkatan atau penurunan. Kasus tertinggi terjadi pada Bulan Agustus dengan jumlah 242 kasus.

Proses perjalanan penyakit masih belum diketahui, namun diduga tidak berbeda jauh dengan perjalanan penyakit dari virus pernapasan lainnya yang sudah diketahui (Susilo et al., 2020). Pada manusia apabila virus ini masuk ke dalam saluran pernapasan dapat mengakibatkan kerusakan alveoli paru dan menyebabkan gagal nafas. Akan tetapi banyak orang yang terinfeksi Sars-Cov 2 mengalami gejala ringan sampai sedang pada saluran pernapasan yang dapat sembuh dengan sendirinya dan tidak memerlukan penanganan khusus. Bagi kelompok orang dengan masalah kesehatan lain seperti penyakit kardiovaskuler, penyakit pernapasan kronis, diabetes dan kanker, jika mengalami infeksi COVID-19 dapat mengalami masalah yang lebih serius (WHO, 2020).

Salah satu langkah yang bisa digunakan untuk membantu mengatasi wabah virus COVID-19 dibutuhkan perkiraan jumlah bertambahnya positif COVID-19 di Puskesmas Pesantren II di masa yang akan datang, sebagai gambaran dalam membuat kebijakan. Sehingga untuk melihat pergerakan kasus pada bulan berikutnya diperlukan suatu metode yang dapat digunakan yaitu metode peramalan. Peramalan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melihat atau memperkirakan kejadian di masa yang akan datang dengan memasukkan data yang ada pada masa lalu, yang bertujuan menimbulkan kesalahan dalam melakukan peramalan (Husna & Arnellis, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Puskesmas Pesantren II Kota Kediri, pergerakan kasus positif COVID-19 tidak stagnan setiap bulannya, baik mengalami peningkatan ataupun penurunan. Data yang mengalami peningkatan atau penurunan sepanjang periode waktu tertentu menunjukkan data yang mempunyai pola trend. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk data deret waktu adalah metode pemulusan eksponensial. Pemulusan eksponensial merupakan suatu metode yang menunjukkan pembobotan parameter eksponensial terhadap nilai pengamatan yang lebih lama (Husna & Arnellis, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk memberikan perkiraan pada banyaknya kasus terjangkit COVID-19 pada waktu selanjutnya berdasarkan data yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui perkiraan penambahan kasus COVID-19 di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri menggunakan metode *exponential smoothing*. Tujuan penelitian ini adalah untuk memprediksi penambahan kasus kejadian COVID-19 di Puskesmas Pesantren II Kota Kediri dengan metode *exponential smoothing*.

METODE

Penelitian ini berupa observasional deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai informasi yang dibutuhkan yakni profil Puskesmas Pesantren II, struktur organisasi, alur pelayanan, permasalahan program COVID-19, serta data kasus COVID-19 tahun 2020. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan RSTUDIO dimana dengan tujuan untuk memprediksi kasus COVID-19 pada tiap bulannya mengalami peningkatan atau penurunan.

Lokasi penelitian berada di UPTD Puskesmas Pesantren II yang terletak di Jl. Cendana No. 30 Kelurahan Singonegaran, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Kegiatan berlangsung selama 3 minggu dimulai pada tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan 29 Januari 2022.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan ialah kasus COVID-19, trend penyakit, struktur organisasi, dan profil Puskesmas Pesantren II. Sedangkan data primer didapatkan dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada pemegang program COVID-19 di Puskesmas Pesantren II.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan laporan kejadian COVID-19 di Puskesmas Pesantren II menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun 2020 hingga 2021. Hasil wawancara dengan penanggung jawab COVID-19 di Puskesmas Pesantren II, peningkatan kejadian COVID-19 disebabkan adanya masyarakat yang kurang mematuhi aturan prokes dan menganggap COVID-19 sudah tidak ada, sehingga kasus semakin naik.

Masalah yang ditimbulkan oleh kejadian COVID-19 diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan. Salah satu pengambilan

kebijakan dalam pencegahan COVID-19 dibutuhkan data yang akurat untuk melihat banyaknya kasus COVID-19 yang terjadi dengan melakukan peramalan/prediksi dalam beberapa waktu ke depan. Adapun metode peramalan yang digunakan yakni *exponential smoothing* dengan memanfaatkan data bulanan kejadian COVID-19.

Gambar 1. Kejadian COVID-19 2020-2021

Peramalan atau forecasting dilakukan melalui beberapa tahap, diantaranya 1) melihat tren kejadian; 2) menentukan model terbaik *exponential smoothing*; 3) peramalan (forecasting).

Pada tahap pertama melihat tren kejadian covid 19 dengan hasil sebagai berikut.

Gambar 2. Plot Trend kejadian COVID-19 tahun 2020-2021

Berdasarkan hasil plot di atas menunjukkan bahwa pola kejadian COVID-19 terjadi peningkatan pada periode waktu tertentu. Hal ini dikarenakan pada masyarakat yang tidak mematuhi aturan protokol kesehatan dan cakupan vaksin yang belum merata sehingga tidak tercatat dalam sistem pencatatan kejadian.

Pada tahap kedua yaitu menentukan model terbaik *exponential smoothing*. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, untuk melihat hasil peramalan kejadian COVID-19 dilakukan dengan menentukan hasil terbaik, sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil model peramalan terbaik

Jenis Model	Sum Square Error (SSE)
Single exponential smoothing	23146.54
Double exponential smoothing	17931.84
Triple exponential smoothing	Error

Berdasarkan nilai Sum Square Error (SSE) yang dihasilkan, dimana jika nilai SSE terkecil menunjukkan bahwa metode tersebut cocok digunakan. Berdasarkan tabel diatas, model terbaik adalah *double exponential smoothing* karena menghasilkan nilai SSE terkecil yakni 17931,84.

Pada tahap ketiga adalah melakukan peramalan. Berikut merupakan plot hasil peramalan kejadian COVID-19 tahun 2022 hingga tahun 2023.

Tabel 2. Hasil Peramalan Kejadian COVID-19 2022-2023

Bulan	2021	Forecasting	
		2022	2023
Januari	57	589.0802	1422.0728
Februari	46	658.4963	1491.4889
Maret	72	727.9123	1560.9049
April	18	797.3284	1630.3210
Mei	10	866.7444	1699.7370
Juni	82	936.1605	1769.1531
Juli	177	1005.5765	1838.5691
Agustus	242	1074.9926	1907.9852
September	-	311.4160	1977.4012
Oktober	-	380.8321	2046.8173
November	-	450.2481	2116.2333
Desember	-	519.6642	2185.6494

Secara deskriptif menunjukkan bahwa kejadian COVID-19 setiap bulannya mengalami

peningkatan. Berikut merupakan grafik peramalan kejadian COVID-19 di Puskesmas Pesantren II tahun 2022.

Gambar 3. Hasil peramalan kejadian COVID-19 tahun 2022-2023

Tren naik pada data kumulatif dijelaskan sebagai suatu peningkatan, sedangkan penurunan diilustrasikan dengan adanya perlambatan atau garis mendatar di periode-periode berikutnya. Hasil yang diberikan pada kasus COVID-19 tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan pada bulan ke-6 hingga bulan ke-8 dimana pada bulan tersebut peningkatan drastis ketika menjelang hari besar seperti Idul Fitri atau Idul Adha.

Berdasarkan grafik peramalan pada gambar IV.6 data kejadian COVID-19 di Puskesmas Pesantren II pada tahun 2022 hingga 2023 akan mengalami peningkatan. Peningkatan kejadian COVID-19 dapat disebabkan adanya beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan dan masyarakat yang abai dengan kondisi COVID-19 saat ini.

Selain itu, terdapat pasien yang terkonfirmasi COVID-19 yang berobat di fasilitas kesehatan lainnya sehingga tidak tercatat pada pelaporan keadain COVID-19 di Puskesmas Pesantren II. Dengan adanya hal tersebut, mengakibatkan tidak terdeteksinya pasien COVID-19 serta tidak tercatat pada laporan bulanan kejadian penyakit. Hasil peramalan yang dihasilkan pada penelitian ini merupakan bagian awal dari proses pengambilan keputusan dan berguna untuk masukan dalam kebijakan pihak

puskesmas untukantisipasi sarana prasarana dan tenaga medis di Pesantren II dan juga untuk membantu pelaksanaan program selanjutnya. Dengan demikian, hasil peramalan ini berguna untuk input pengambilan keputusan dalam mengatasi peningkatan kasus COVID-19.

Menurut Penelitian (Husna & Arnellis, 2020) bahwa hasil peramalan kejadian COVID-19 di Kota Padang pada lima hari pertama, yaitu tanggal 10 Agustus 2020 sampai tanggal 14 Agustus 2020 akan mengalami kenaikan kasus positif setiap hari dengan menggunakan metode *Triple Exponential Smoothing*. Berdasarkan data yang telah diolah selama lima hari tersebut diperoleh nilai $\alpha = 0,29$ menghasilkan nilai MSE terkecil, artinya tingkat kesalahan dalam meramalkan pergerakan kasus positif COVID-19 di Kota Padang sebesar 29%. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan dan belum terealisasinya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil peramalan tahun 2022 hingga tahun 2023, jumlah kasus COVID-19 di Puskesmas Pesantren II dengan menggunakan metode *double exponential smoothing* mengalami peningkatan. Masyarakat diharapkan dapat memulai pola hidup baru, tidak meremehkan informasi dan berita yang beredar, ikuti saran dan prasarana di situasi dan kondisi pandemi COVID-19, dan untuk kedepannya masyarakat semua bisa beradaptasi dengan apa yang terjadi sekarang di masa yang akan datang. Serta diharapkan dapat bekerja sama untuk mematuhi kebijakan pemerintah yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Puskesmas Sukorame yang telah membantu dan memfasilitasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. L. S. (2020). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar Tahun 2020 [Universitas Hasanuddin]. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4548/2/K011171063_skripsi1-2.pdf
- Han, Y., & Yang, H. (2020). The Transmission and Diagnosis Of 2019 Novel Coronavirus Infection Disease (COVID-19): A Chinese Perspective. *Journal of Medical Virology*, 92(6), 639–644. <https://doi.org/10.1002/jmv.25749>
- Husna, N. U., & Arnellis, A. (2020). Penggunaan Metode Triple Exponential Smoothing Tipe Brown dalam Meramalkan Pergerakan Kasus Positif Covid 19 di Kota Padang. *UNP Journal of Mathematics*, 3(3), 94–99. <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat/article/view/10601%0Ahttp://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/mat/article/download/10601/4402>
- Raharja, A., Angraeni, W., & Vinarti, R. A. (2013). Penerapan Metode Exponential Smoothing Untuk Peramalan Penggunaan Waktu Telepon Di PT. Telkomsel DIVRE3 Surabaya. *Jurnal Sistem Informasi*, 1–9.
- Sasmita, H. D. (2021). Analisis Tentang Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Kabupaten Lombok Tengah. Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Suni, N. S. P. (2021). Tingginya Kasus Aktif dan Angka Kematian Akibat Covid 19 di Indonesia. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 13(3), 13–18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-3-I-P3DI_Februari-2021-1957.pdf

- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>
- WHO. (2020). Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewaspadaan Pencegahan Infeksi. 1–10. <https://www.who.int/publications-detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations>